

ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBUR DAVRIDA TASHQI ALOQALARNING MADANIY ALMASHINUVDAGI O'RNI

Sodiqova Muhabbat Salimovna
Andijon davlat pedagogika instituti,
Tarix kafedrası o'qituvchisi
+99890 499 50 99

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17335015>

Annotatsiya: Maqolada Zahiriddin Muhammad Bobur davrida tashqi aloqalarning madaniy almashinuvdagi o'rni yoritilgan. Boburiylar davlati Hindiston hududida shakllangan davrda Markaziy Osiyo, Eron, Usmonlilar davlati, Xitoy va boshqa mamlakatlar bilan bo'lgan diplomatik, savdo va madaniy munosabatlar natijasida yuzaga kelgan o'zaro ta'sir tahlil qilinadi. Shu jarayonda me'morchilik, adabiyot, ilm-fan va san'at sohalarida yuzaga kelgan yangiliklar hamda ular Boburiylar davlati madaniyatini boyitishda tutgan o'rni ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Bobur, Boburiylar davlati, tashqi aloqalar, madaniy almashinuv, me'morchilik, adabiyot, diplomatiya, madaniy uyg'unlik.

РОЛЬ ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ В КУЛЬТУРНОМ ОБМЕНЕ В ПЕРИОД ЗАХИРИДДИНА МУХАММАДА БАБУРА

Аннотация: В статье рассматривается роль внешних связей в культурном обмене в период Захириддина Мухаммада Бабура. Анализируются дипломатические, торговые и культурные отношения государства Бабуридов с Центральной Азией, Ираном, Османской империей, Китаем и другими странами, а также их влияние на архитектуру, литературу, науку и искусство.

Ключевые слова: Баbur, государство Бабуридов, внешние связи, культурный обмен, архитектура, литература, дипломатия.

THE ROLE OF FOREIGN RELATIONS IN CULTURAL EXCHANGE DURING THE REIGN OF ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BABUR

Abstract: The article examines the role of foreign relations in cultural exchange during the reign of Zahiriddin Muhammad Babur. It analyzes the diplomatic, trade, and cultural interactions of the Mughal Empire with Central Asia, Iran, the Ottoman Empire, China, and other countries, and highlights their influence on architecture, literature, science, and the arts in the Mughal state.

Keywords: Babur, The Baburid State, foreign relations, cultural exchange, architecture, literature, diplomacy.

Zahiriddin Muhammad Bobur (1483-1530) o'z davrining eng yirik arboblardan biri sifatida tarix sahnasida katta iz qoldirgan. U yoshligidan siyosiy kurashlar ichida shakllanib, dastlab Movarounnahr taxti uchun shayboniylar bilan to'qnashgan, so'ngra Kobulni o'z qo'lga olgan, nihoyat Hindistonni zabt etib, 1526-yilda Boburiylar davlatiga asos solgan. Bu davlat nafaqat harbiy va siyosiy jihatdan, balki madaniy-ma'naviy hayotda ham jahon tarixida o'ziga xos o'rin egallagan [1].

Bobur o'zi adabiyot, tarix, tabiatshunoslik, san'at bilan shug'ullangan ijodkor shaxs bo'lib, o'zining "Boburnoma" asari orqali turkiy adabiyotning yuksak namunasini qoldirgan.

Uning tashqi aloqalarga bo'lgan e'tibori nafaqat siyosiy ittifoqlarni mustahkamlash, balki madaniyatlar o'rtasida almashinuv jarayonini jadallashtirishga ham qaratilgan edi. Shu bois Bobur davrida tashqi aloqalar madaniy almashinuvning muhim kanali sifatida faoliyat ko'rsatdi [27].

Bobur Hindistonda boburiylar davlatiga asos solganidan keyin ham o'z vatanining madaniy muhitidan uzilib qolmadi. Uning saroyida Movarounnahrda kelgan olimlar, shoirlar, san'atkorlar faoliyat olib bordi. Jumladan, Samarqand va Buxorodan kelgan muhandislar va ustalar Boburiylar bog' me'morchiligiga asos solishda ishtirok etgan [3]. Shuningdek, Zahiriddin Muhammad Bobur Hindistondagi qisqa muddatli hukmronligi davrida Temuriylar davri qurilish uslubini Hindiston me'morchiligiga olib kirishga muvaffaq bo'lgan.

Markaziy Osiyo adabiyoti va musiqasi ham Hindistonda tarqaldi. Rubob, doira, chang kabi cholg'u asboblari hind saroylariga olib kelingan, natijada mahalliy san'at bilan uyg'unlashib yangi janrlar vujudga kelgan [4].

Eng muhim jihati shundaki, Bobur turkiy adabiy an'analarni Hindistonga olib keldi. "Boburnoma" asarining keng tarqalishi va keyinchalik boshqa tillarga tarjima qilinishi madaniy almashinuvning yorqin namunasi bo'ldi.

Bobur davrida Safaviylar davlati bilan siyosiy raqobat mavjud bo'lsa-da, madaniy ta'sirlar davom etdi. Eron orqali islomiy-falsafiy ilmlar, miniatyura maktablari, shuningdek, gilamdo'zlik va kulolchilik san'ati Boburiylar saroyiga kirib keldi [5].

Eronlik ustalar Bobur saroyida xizmat qilgan, ular orqali me'morchilikda nafis naqshlar va bezaklar joriy etilgan. Keyinchalik Akbar va Jahongir davridagi mashhur miniatyura san'ati ana shu almashinuv natijasi sifatida shakllandi.

Bobur Usmonlilar davlati bilan aloqalarni kuchaytirishga intilgan. Harbiy texnika, xususan to'psozlik san'ati Istanbul orqali Hindistonga kirib kelgan bo'lsa, ilmiy almashinuv ham muhim ahamiyat kasb etgan. Usmonlilardan kelgan olimlar islomiy huquq, falsafa va tarix fanlarini Boburiylar saroyida o'rgatgan [6].

Bundan tashqari, turkiy tilli adabiyot Boburiylar saroyida keng targ'ib etilgan va shunga xos madaniy muhit yaratilgan. Bu jarayon turkiy madaniyatning keng hududlarda yoyilishiga xizmat qildi.

Xitoy bilan savdo aloqalari davom etib, ipak, chinni, qog'oz mahsulotlari Hindistonga olib kelingan. Bu mahsulotlar saroy madaniyatida o'z aksini topgan. Masalan, chinni buyumlar saroy dasturxonini bezashda, ipak matolar esa kiyim-kechakda qo'llangan [7].

Xitoydan kelgan san'atkorlar orqali rangtasvir, lak bo'yoqlari va naqsh san'ati Boburiylar davlati madaniyatiga kirib keldi.

Bobur me'morchilikka alohida e'tibor bergan. U Afg'oniston va Hindistonda Markaziy Osiyo an'analari asosida o'nlab bog'lar bunyod etgan. Bog'i Kalon, Bog'i Vafo, Zarafshon bog', Dilorom bog', Orom bog' va boshqalar Hindistonda Samarqand va Hirot uslublarini tatbiq etib, forsiy va turkiy an'analarni o'zida mujassam etgan [8].

Bog'dorchilikda ham almashinuv jarayoni muhim rol o'ynadi. Markaziy Osiyo va Eronning meva va gul turlari Hindistonga olib kelingan. Bu jarayon Hindiston flora va dizayn san'atiga katta ta'sir ko'rsatdi.

Bobur adabiy majlislarga katta ahamiyat bergan. U o'z atrofida shoir va olimlarni to'plagan. Saroyda turkiy, forsiy va hindiy adabiyot namunalari birgalikda o'qilgan. Natijada ko'p tilli adabiy muhit vujudga kelgan [9].

Boburiylar davrida tabobat, falakiyot, tarix va geografiya fanlari ham rivojlandi. Bu jarayonda Markaziy Osiyo, Eron va Usmonlilardan kelgan mutaxassislarining hissasi katta bo'lgan.

Zahiriddin Muhammad Bobur davrida tashqi aloqalar faqat siyosiy va iqtisodiy maqsadlarni emas, balki madaniy almashinuvni ham ko'zda tutgan. Markaziy Osiyo, Eron, Usmonlilar, Xitoy va boshqa mamlakatlar bilan aloqalar natijasida Boburiylar davlati o'ziga xos madaniy uyg'unlik maskaniga aylandi.

Bobur o'zi shoir, tarixchi va davlat arbobi sifatida tashqi madaniy ta'sirlarni qabul qilibgina qolmay, ularni ijodiy qayta ishladi va Hindiston madaniy hayotiga tatbiq etdi. Bu jarayon natijasida Boburiylar davlati jahon madaniyatida o'ziga xos o'rin egalladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Bobur, Z.M. Boburnoma. – Toshkent: Fan, 1989.
2. Gulomov, Ya. O'zbek davlatchiligi tarixi. – Toshkent: Universitet, 2000.
3. Erkinov, A. Bobur va uning davri madaniyati. – Toshkent: O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi, 2015.
4. Dale, S. The Garden of the Eight Paradises. – Leiden: Brill, 2004.
5. Rizvi, S.A.A. The Mughal Empire. – Delhi: Motilal Banarsidass, 1997.
6. Subtelny, M. Timurid and Mughal Cultural Relations. – Cambridge University Press, 2002.
7. Richards, J. The Mughal Empire in World History. – Oxford, 2012.
8. Habib, I. Medieval India: The Study of a Civilization. – New Delhi, 2005.
9. Allworth, E. Central Asia: 130 Years of Russian Dominance. – Durham